

EX CATHEDRA

Angela **GLOBA**

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
(cu sediul la Chișinău)

Asigurarea calității formării inițiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic

Rezumat: Utilizarea TIC în formarea profesorilor de informatică este vitală pentru asigurarea unei pregătiri de calitate. Nu doar componentele hardware și software sunt importante, dar și cele conceptuale; împreună acestea se

combină într-un model pedagogic constructivist, care încurajează inovația didactică, devenind un catalizator de dezvoltare pentru toate componentele sistemului de învățământ, axat pe învățarea interactivă.

Cuvinte-cheie: calitatea instruirii, profesor de informatică, instrumente TIC, formare inițială.

Abstract: The use of ICT in the training of computer science teachers is vital in order to ensure quality vocational training. Not only the hardware and software aspects are important, but also the conceptual ones; they come together in a constructivist pedagogical model, which encourages didactic innovation, being a development catalyst for all education system components, focused on interactive learning.

Keywords: quality of training, computer science teachers, ICT tools, initial training.

INTRODUCERE

Informatizarea societății este unul dintre factorii esențiali care contribuie la dezvoltarea și prosperarea acesteia. Experiența țărilor dezvoltate economic demonstrează faptul că nivelul înalt de alfabetizare digitală constituie unul dintre pilonii de bază în realizarea unui drept fundamental al omului – dreptul la informație, iar rădăcinile alfabetizării digitale pornesc de la sistemul educațional (Figura 1), și anume de la cadrele didactice [1].

Una dintre provocările fundamentale pentru sistemul de învățământ superior se conturează în felul următor: *Cum pot fi modelate strategiile didactice în scopul asigurării calității formării inițiale a cadrelor didactice, în mod special a profesorilor de informatică, prin integrarea TIC în procesul didactic?* (Figura 1)

IMPORTANȚA INTEGRĂRII TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC

Instruirea interactivă este un subiect actual în sfera educațională. Datele furnizate de mai multe studii re-

Ala **GASNAS**

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
(cu sediul la Chișinău)

levă faptul că, în urma implicării/antrenării educabililor într-o învățare interactivă, aceștia rețin până la 75% din informațiile procesate, în comparație cu procesul tradițional de învățare (sunt reținute doar 20% din informații) [2].

Cum realizăm o instruire interactivă? Cercetările efectuate de un șir de didacticieni demonstrează importanța aplicării instrumentelor tehnologiei informaționale în procesul instruirii. Rolul instrumentelor TIC în asigurarea calității în educație poate fi privit/analizat la nivel de student, proces didactic, instituție, precum și la cel de sistem de învățământ (Figura 2).

De ce sunt atât de necesare TIC în pregătirea cadrelor didactice, în special a profesorilor de informatică? În primul rând, integrarea instrumentelor respective în procesul de formare inițială a profesorilor de informatică, orientate spre asigurarea calității acestei formări, cuprinde două aspecte:

(1) formarea competențelor profesionale conform programului de studiu (aici ne referim la studierea limbajelor de programare, a softurilor specializate, a unităților hard etc.);

(2) realizarea prevederilor cadrului DigCompEdu, în care sunt stipulate cele 22 de unități de competență digitală, concentrate în 6 domenii ce evidențiază diverse arii de activitate profesională a cadrelor didactice. Al doilea aspect creează premise pentru educarea unei noi generații de studenți competenți digital, adică transformarea continuă a nativilor digitali, care, de fapt, este al șaselea domeniu din DigCompEdu (Formarea/dezvoltarea competențelor digitale ale instruiților) [3, 4] (Figura 2).

În al doilea rând, cadrul didactic informatician își asumă complementar mai multe funcții în instituția școlară: (1) asigurarea funcționalității infrastructurii digitalizate; (2) managementul sistemului informațional al instituției; (3) crearea, gestionarea site-ului școlii; (4) mentor, formator în domeniul TIC pentru cadrele didactice de la alte discipline de studiu; (5) organizarea și desfășurarea competițiilor de informatică (programare, robotică etc.) la diferite niveluri etc.

Cum asigurăm calitatea formării inițiale a viitorilor profesori de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic? Referindu-ne la anii '80 ai secolului trecut, pregătirea profesorilor de informatică era redusă, în mare parte, la algoritimizare (proiectarea și analiza algoritmilor, programare), sisteme de operare, structura calculatorului (hardware și software). Din aceste considerente, pentru predarea și exersarea informaticii era necesar un set modest de instrumente TIC.

Datorită dezvoltării rapide a informaticii și

Figura 1. Factorii care contribuie la alfabetizarea digitală

tehnologiilor informaționale lucrurile s-au schimbat esențial. Un viitor profesor de informatică trebuie să cunoască instrumentele TIC la un nivel avansat [5]:

1. **hardware:** calculator, notebook, tabletă, telefon mobil, clicker, monitor video, ecran de proiecție, proiector multimedia, tablă interactivă, scanner, cameră video, document camera etc. (prin urmare, instituția de învățământ superior trebuie să posede aceste resurse tehnice, ele fiind de ultimă generație);
2. **software:** editoare de texte, editoare tabelare, softuri pentru prelucrarea bazelor de date, prelucrarea secvențelor audio și video, laboratoare virtuale, softuri pentru realizarea evaluării online sau interactive, LMS, LCMS, instrumente de verificare a drepturilor de autor (antiplagiat), programe antivirus, instrumentar pentru crearea resurselor educaționale digitale;
3. **instrumente cloud** pentru gestionarea datelor și aplicațiilor;
4. **softuri specializate:** limbaje și medii de dezvoltare a programelor, software și servicii pentru educație etc.

Mai mult, această evoluție a creat premise pentru modernizarea programelor de studii universitare, care,

Figura 2. Rolul instrumentelor TIC în asigurarea calității în educație la nivel de student, proces didactic, instituție și sistem de învățământ

periodic, sunt actualizate prin includerea unor discipline ce conțin informații și rezultate de ultimă oră din domeniul TIC (Robotică, Tehnologii 3D, TIC în educație etc.).

Mai mulți cercetători din sistemul de învățământ universitar din Republica Moldova și-au concentrat studiile pe sporirea calității formării inițiale a viitoarelor cadre didactice. În acest sens, au fost propuse diverse modele pedagogice axate pe integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare. Nivelul calității în educație este direct proporțional cu succesul academic al studentului. Astfel, metodologiile propuse sunt axate prioritar anume pe acest subiect, fără a neglija și aspectele psihologice [6].

În cadrul cercetărilor întreprinse au fost determinate fundamentele teoretice și metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinelor universitare din aria *Informatica* prin integrarea TIC în procesul formării inițiale, având ca finalitate formarea și dezvoltarea competențelor profesionale. Mijloacele didactice digitale (MOODLE, instrumente de comunicare sincronă și asincronă, resurse web, sisteme de testare interactive, simulatoare etc.) integrate în procesul educațional, desfășurat în baza modelelor elaborate, au fost interconectate (Figura 3) [2, 7]. De asemenea, s-a intervenit și asupra formelor de organizare a procesului didactic. Astfel, prelegerea tradițională a fost substituită de prelegerea intensificată – o metodă de dezvoltare a gândirii critice la studenți, incluzând și evaluarea interactivă prin instrumente digitale.

Lección interactivă poate crește esențial motivația studenților pentru învățare. Pentru sporirea calității procesului de formare inițială a profesorilor informaticieni este necesar de a remodela metodele didactice prin prisma TIC (brainstorming electronic, ingineria ideilor, lecția unei singure probleme, problematizarea și învățarea prin descoperire, metoda clasei inversate, peer instruction etc.). Simpla integrare a TIC în activitățile didactice, fără a asigura o abordare conceptuală, metodologică nu va oferi rezultatul așteptat, așa cum acestea nu funcționează independent și nu livrează de la sine oportunități didactice [8].

Analiza performanțelor înregistrate de studenții formați în baza modelelor pedagogice și metodologiilor propuse ne-a permis să constatăm o creștere semnificativă a progresului academic. Achizițiile dobândite de către viitorii profesori de informatică în procesul formării inițiale cu siguranță vor fi integrate în procesul didactic, astfel aducându-se contribuții considerabile la o educație de calitate.

CONCLUZII

Utilizarea TIC în procesul de formare inițială a profesorilor de informatică este vitală pentru asigurarea

Figura 3. Instrumente TIC aplicate în procesul de formare inițială a viitorilor profesori de informatică clasate în baza taxonomiei Bloom

unei formări profesionale de calitate, pentru furnizarea sistemului educațional din țară a unor cadre didactice competitive, capabile să educe o nouă generație de tineri motivați.

Elementul-cheie pentru integrarea/aplicarea cu succes a tehnologiilor informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare constă în acordarea unei atenții sporite managementului proceselor, strategiei, structurii și, mai ales, rolurilor și deprinderilor. Putem deci conchide că importante sunt nu doar instrumentele (hardware, software), dar și aspectele conceptuale, care însumează un model pedagogic constructivist ce încurajează inovația didactică, devenind un catalizator de dezvoltare pentru toate componentele sistemului educațional, axat pe învățarea interactivă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Braicov A. et al. ICT Enhanced Learning: How to Use ICT. In: Rutkauskienė D., Suk O., Gudoniene D. (Eds.) ICT Enhanced Learning. Kharkiv: Planeta print, 2017, pp. 151-192.
2. Chiriac L., Globa A. Reflecții didactice asupra sistemului de pregătire a profesorilor de informatică. The 25rd Conference on Applied and Industrial Mathematics. România, Iași, 14-17 septembrie, 2017, pp.117-118.
3. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Pe: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu>
4. Globa A. Metodologia implementării noilor Tehnologii Informaționale în procesul de studiere a disciplinei universitare *Tehnici de programare*. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018. 172 p.
5. Gasnaș A. Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învățării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. Chișinău:

Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019. 176 p.

6. Informatica și alfabetizarea digitală. Apel pentru o abordare integrată. ECDL Foundation, 2015. Pe: http://www.ecdl.org.ro/uploads/stiri/resources/files/Document_de_pozitie_ECDL_Foundation_-_Informatica_si_Alfabetizarea_digitala.pdf
7. Learning and Skills for the Digital Era. Pe: <https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills>
8. Veverița T. Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019. 234 p.